

Para citar este artículo, le recomendamos el siguiente formato:
Gurrola, M., Pimienta, J. & Sil, L. (2015). La educación extraescolar en el Papalote, Museo del Niño. Instrumento para medir la calidad de las actividades., 4 (2). Consultado el día de mes de año en: <http://revalue.mx/revista/index.php/revalue/issue/current>

La educación extraescolar en el Papalote, Museo del Niño. Instrumento para medir la calidad de las actividades.

Martha Margarita Gurrola Martens
Universidad Anáhuac México Norte, México

Julio Herminio Pimienta Prieto
Universidad Anáhuac México Norte, México

Laura Lina Sil Acosta
Universidad Anáhuac México Norte, México

Resumen

La museografía actual considera con énfasis la participación de los niños desde edades muy tempranas en este tipo de acercamiento educativo informal, puesto que la formación integral de la persona debe trascender la escuela y acercarse a la vida; una formación en la que participen lúdicamente niños, padres y educadores.

Se presenta un instrumento para la evaluación de fichas previas que sustentan las actividades lúdicas que organiza El Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México. Con ese propósito se ha revisado la literatura y se han determinado las dimensiones precisas que debe contener el instrumento; expertos en el tema fueron convocados para que validaran la tabla de especificaciones y otros dos responderían un instrumento para validar la pertinencia de los indicadores a la dimensión considerada. Con la kappa de Cohen obtuvimos un índice de 0.8, que se consideró adecuado. Sin pretender considerar el instrumento validado, se consideró que cumple con las características mínimas para comenzar una aplicación piloto que permita la determinación de las características psicométricas, con las que se realizarían modificaciones sustantivas. Es posible plantear que se vislumbran en este momento seis dimensiones.

Palabras clave: Museo del Niño, instrumento de evaluación, interpretación, actividades lúdicas, educación informal.

Abstract

Museology today, considers emphatically the participation of children from an early age in this type of educational approach informally since the formation of the person must in these times beyond school and approach life in the playfully involving children, parents and educators.

An instrument for the assessment of previous cards that support recreational activities presented by the Papalote Museo del Niño in Mexico City is presented. To do this, the literature has been reviewed and determined the precise dimensions to be included therein; Experts in the realm were determined to validate the specification table and two others respond an instrument to validate the relevance of the indicators to the considered dimension. Cohen's kappa was used, with which we obtained an index of 0.8, that was considered appropriate. Without intending to consider the validated instrument, was considered that achieves the minimum requirements to start a pilot application that allows results to determine the psychometric characteristics, with which ones the same substantive changes would be made. It is possible to pose that are glimpsed at this moment six dimensions

Keywords: Children's museum, evaluation instrument, interpretation, playful activities, informal education.

Museografía didáctica

El campo de la museografía trasciende la visión del museo como institución que presenta exposiciones. La museografía implica determinados conocimientos empíricos, y otros tal vez axiológicos. La racionalización y la sistematización implican priorizar el carácter empírico en la museografía con preponderancia al carácter axiológico.

Como plantea Hernández (2011):

La museografía es un espacio tecnológico relacional donde inciden las aportaciones y saberes de diversas ciencias y disciplinas tecnológicas, que tienen sentido en tanto se incide en la acción, en la creación del artefacto o producto museográfico (p. 55).

Los museos del siglo XXI exigen que sus exposiciones sean didácticas. Es necesario dar información complementaria para asegurarnos de que la audiencia la comprenda mejor, además de que le dé un mayor significado a las exposiciones y estas puedan ser integradas a la red de conocimientos de los visitantes (Hernández, 2011).

Interpretación

Es esencial transcribir la definición que de este término formula su mayor representante: Freeman Tilden (1957, citado en Arqué, Llonch y Santacana, 2012, p. 43), quien en su libro *Interpreting Our Heritage* la caracterizó como "...una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos". Aunque esta definición data de hace más de medio siglo, sigue siendo completamente efectiva, al grado de que de muchas otras definiciones se han basado en ella.

Principios de la interpretación

Brochu, M. y Merriman, T. (s.f.) apuntan que los intérpretes deben relacionar los temas con la vida de los participantes para lograr despertar su interés y, al final, lograr un aprendizaje significativo.

La interpretación va más allá de dar significados profundos o revelar la verdad, debe ser diseñada como una historia que informe, entretenga e ilustre; su propósito es inspirar y provocar que las personas amplíen su horizonte. Cada lugar tiene una historia. Los intérpretes pueden hacer revivir el pasado para disfrutar más el presente y hacer más significativo el futuro.

Los intérpretes deberán tener sumo cuidado con la información que presenten, deben preocuparse de la cantidad y de la calidad, ya que una interpretación bien enfocada e investigada es mucho más valiosa que un largo discurso; para asegurarse que el objetivo se cumpla, los intérpretes deberán estar familiarizados con las técnicas básicas de la interpretación, por eso deben prepararse continuamente.

Tilden (1957) propone seis principios esenciales para los intérpretes:

1. Relacione lo que está siendo presentado o descrito con algo de la personalidad o la experiencia del visitante.
2. La información, como tal, no es interpretación.
3. La interpretación es un arte en sí mismo, que combina muchas otras artes.
4. La meta principal de la interpretación no es instrucción, sino provocación.
5. La interpretación debe aspirar a presentar el todo en vez de una parte y debe dirigirse al ser humano completo en vez de a una sola faceta suya.
6. La interpretación dirigida a niños no debe ser una dilución de la interpretación para adultos, sino que debe seguir un enfoque fundamentalmente distinto.

Todo se resume en el hecho de que es el guía interpretativo quien debe buscar y encontrar oportunidades en su audiencia mediante sus intereses y vivencias pasadas, en los recursos y en la apreciación de su belleza, y finalmente en los objetivos, los cuales deben ser medibles y servir para una evaluación de aprendizaje después de aplicarlos.

La interpretación del patrimonio en contextos educativos formales y no formales

Un mismo objeto patrimonial recibe, básicamente, dos tipos de usuarios: los que se relacionan con procesos formales de enseñanza-aprendizaje y los que hacen su visita desde un contexto no formal, ya que sus necesidades no son las mismas, las actividades y dinámicas tampoco deberán ser las mismas, o por lo menos no deberán llevarse a cabo de la misma manera.

En la Tabla 1 se muestran los puntos que hay que tomar en cuenta para la planeación y el desarrollo de actividades o talleres, dependiendo del tipo de audiencia:

Tabla 1

Puntos para la planeación y el desarrollo de actividades o talleres.

	Enseñanza formal	Enseñanza no formal
Objetivos	Las visitas generalmente se planifican en función de los objetivos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de determinados contenidos conceptuales, factuales, procedimentales o actitudinales.	Satisfacer expectativas de conocimiento en cuanto a significación del lugar u objeto. Promover y transmitir mensajes de conservación. Vincular las dimensiones instructiva y lúdica.
Destinatarios	Grupos homogéneos en cuanto al número de asistentes y nivel. Grupos organizados.	Visitantes individuales y pequeños grupos. Grupos no homogéneos y dispares en cuanto al nivel. Presencia ocasional de grupos organizados.
Preparación de la visita	Visitas preparadas; reservas previas necesarias.	Visitas escasamente preparadas, pocas veces con reserva previa.
Enfoque educativo	Las actividades educativas se realizan a propuesta de la institución de procedencia o de los monitores del espacio patrimonial.	Su participación se dará en la medida en que las incógnitas, los problemas o actividades que se le propongan, sean atractivos.
Motivación	No necesariamente de motivación previa, el alumno acude "obligado".	El visitante asiste de manera voluntaria y asume el costo de su visita; por lo tanto, se entiende que está motivado a asistir
Duración de la visita	Las estancias pueden extenderse a la media jornada o jornada completa.	Las visitas suelen ser limitadas. Si se trata de visitas guiadas, rara vez se extienden más de media hora. Sin embargo, hay espacios que por sus actividades, procuran retener al visitante el máximo tiempo posible.
Mobiliario didáctico e interactivos	Útil para facilitar la comprensión y participación. Para su optimización, será necesario dividir al grupo (en caso de ser necesario).	Útil para facilitar la comprensión y participación. Ayudan a la optimización del desarrollo de la actividad.
Talleres didácticos	Útil para facilitar la comprensión y participación. Para su optimización, será necesario dividir al grupo (en caso de ser necesario)	No siempre son fáciles de organizar debido al número de personas, sus diferentes niveles de comprensión, etc.

Nota: Basada en: Interpretación in situ y usuarios. Acciones, problemática y casuística. Arqué, Llonch y Santancana, 2012, p. 49, en Hernández y Rojo (coords.), 2012. *Teorías sobre la docencia y su evaluación.*

Los preconceptos y su importancia en la interpretación

Según Hammitt, bajo la influencia de Kaplan (1973, citado en Arqué, Llonch y Santacana, 2012, p. 53), cuando las personas reciben información sobre algún concepto desconocido, codifican la información y la almacenan en relación con otra información. Los modelos mentales que poseemos son el resultado de experiencias pasadas, y estas pueden haberse dado en contextos intelectuales o vivenciales muy distintos.

La interpretación además facilita la comprensión de algunos fenómenos, procesos o contextos particulares o generales, para así crear nuevos modelos que propicien una mejor interpretación de realidades.

Tipología de museos

Hay en el mundo una amplia diversidad de formas para categorizar para museos. Una de ellas es la de la Dirección Operativa de Extensión Educativa y Recreativa (2011) de Argentina; la función del museo puede simplificarse en cuatro ejes fundamentales:

1. Conservación
2. Investigación
3. Exhibición
4. Difusión

Todo museo cuenta con ciertos criterios expositivos en los que se pone de manifiesto qué expone y para qué. Estos criterios provocan al visitante determinadas reacciones o actitudes. Esta provocación en el público se llama *intencionalidad comunicativa*. Según su intencionalidad, los museos pueden ser contemplativos, informativos o didácticos.

Los museos de los niños

En la *Revista mus-A de Andalucía* (2006) se describe al Museo del Niño como una institución con un propósito meramente educativo e integrador, que procura satisfacer las necesidades e intereses de los niños, para que junto con sus familias aprendan sobre sí mismos y sobre la cultura que los rodea; todo eso a través de exhibiciones y programas que estimulen su curiosidad y los motiven para aprender.

El objetivo de estos museos es atraer a un público muy variado, no solamente niños sino también adultos y personas de la tercera edad, que puedan sentirse cómodos desde su primera visita. La principal herramienta de aprendizaje es el juego.

Un punto destacable en los museos del niño es que la información se brinda desde un contexto muy cercano a la realidad, por ejemplo, jugar a ser bomberos y atender un incendio, ser doctor y atender a un paciente, etc. Esto ayuda a que el niño se apropie del rol de adulto y aprenda las responsabilidades que conlleva la profesión que ha escogido. El principal actor del aprendizaje es el niño mismo, sujeto activo y responsable de los conocimientos que adquiera. Algo muy interesante es que los niños tienen la libertad de escoger la actividad o exhibición que más les interese, esto desarrolla la autoafirmación. Los museos no están diseñados para seguirse en un orden predeterminado, sino que los niños ejercen su libre albedrío al escoger aquellas actividades de las que estén interesados en aprender.

Los museos de los niños ofrecen una educación de tipo no formal, y, a diferencia de los recintos de educación formal, la organización va de acuerdo al tiempo y el espacio, lo que permite el desarrollo de habilidades y la concentración.

Estos museos son, sobre todo, el comienzo de un nuevo paradigma en el diseño de espacios de aprendizaje infantil, espacios cuyos componentes le dan un nuevo significado a lo que comúnmente conocemos como "museo". Esto hace que estas instituciones tan distinguidas se vuelvan vitales en la vida de los niños y en su forma de aprender, además de crear nuevas experiencias familiares.

Tipo de educación impartida en los museos

De acuerdo con Touriñán López, especialista en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca, existen tres tipos de educación:

- Educación formal, donde se adquieren conocimientos con estímulos directamente educativos por medio de actividades conformadas por el sistema escolar.
- Educación no formal, donde se adquieren conocimientos con estímulos directamente educativos por medio de actividades no conformadas por el sistema escolar.
- Educación informal, donde se adquieren conocimientos con estímulos no directamente educativos (Touriñán, 1996).

En esta clasificación, los museos podrían catalogarse como instituciones de educación no formal ya que ahí se reciben conocimientos directamente educativos por medio de actividades no conformadas en el sistema escolar. Los visitantes no se encuentran en un recinto altamente institucionalizado, con grados de educación, reconocimientos por logros o aulas establecidas; ni con horarios, calificaciones o evaluaciones escritas.

Método

La revisión de la literatura se ha hecho con la intención de proponer un instrumento para la evaluación de las exposiciones temporales del Papalote Museo del Niño, que atienda a la pertinencia de la actividad y su relación con los contenidos que abordan. Para tal propósito se entrevistó además a tres expertos en museografía y se ha tomado en cuenta el trabajo realizado por los desarrolladores de las fichas que describen las actividades que aparecerán en el museo.

Para diseñar el instrumento de evaluación propuesto en este trabajo, en primer lugar, se tuvo que elaborar el plan de evaluación, en donde se especifican el objeto por evaluar, es decir qué se va a evaluar; el objetivo, el propósito que se tiene planeado al ejecutar la evaluación; los focos nos indican las dimensiones que se van a evaluar, con sus respectivos indicadores; las fuentes, de dónde vamos a obtener más información sobre las dimensiones; la técnica y el instrumento.

En segundo lugar, se creó la tabla de especificaciones, paso previo a la creación del instrumento de evaluación, por lo que se empiezan a moldear los reactivos que se incluirán. En la tabla de especificaciones encontramos las dimensiones y sus indicadores (los mismos del plan de evaluación), el número de reactivos por dimensión y, por último, los reactivos, es decir los indicadores o preguntas que se desean hacer en el instrumento.

A continuación, se diseñó el instrumento más pertinente para el objeto por evaluar. Se utilizaron las dimensiones y los reactivos redactados en la tabla de especificaciones. En el instrumento debió hacerse una introducción para aquel que aplique o conteste la evaluación. Se hizo una breve mención al objetivo de la evaluación y la importancia de la sinceridad en las respuestas de los participantes. No hay que olvidar cuán importante es explicar cómo contestar el instrumento, eso hace más sencillo para los participantes entender cómo funciona el instrumento y permite responder con mayor asertividad.

El cuarto paso, de fundamental importancia, es el de la validación del instrumento. Expertos en el área estudiaron los pasos previos al diseño del instrumento, desde el plan de evaluación, la tabla de especificaciones y el instrumento mismo. Se probó la eficacia y eficiencia de los resultados que se pudieron obtener del instrumento, pero, sobre todo, si responde de manera acertada al objeto por evaluar.

Por último, una vez validado el instrumento era momento de aplicarlo y obtener resultados. Esto permitirá que el creador de la actividad conozca con mayor profundidad y asertividad la temática que le fue encomendada y, sobre todo, las mejoras que puede realizar. A fin de cuentas, esa es la misión de la evaluación: hacer las correcciones y mejoras adecuadas. Así es que, con los resultados

arrojados por la prueba, el actor podrá intervenir y realizar los ajustes que considere necesarios.

Resultados

Resultado fundamental de este trabajo, se ha obtenido el instrumento para la evaluación de las fichas, que se presenta a continuación. Es necesario aclarar que su validación fundamental se realizó solamente mediante la aplicación a dos expertos y la determinación de la Kappa de Cohen, que resultó cercana a 0.8.

A continuación, presentamos los *ítems* que corresponden a la escala que se obtuvo, que va de 1 a 4, atendiendo al grado de acuerdo con los aspectos solicitados.

Dimensión: Objetivos

- Son pertinentes, atendiendo a las características educativas de la audiencia.
- Son claros.
- Son fáciles de comprender.
- Son precisos.

Dimensión: Contenidos

- Responden a las necesidades de aprendizaje de los participantes.
- Tienen una secuencia lógica.
- Son pertinentes.
- Son actuales.
- Permiten a los participantes la interpretación del material.
- Se relacionan con las vivencias de la audiencia foco.

Dimensión: Actividades de aprendizaje

- Son pertinentes.
- Hay secuencia lógica entre todas las actividades de la exposición.
- Son originales.
- Permiten un tránsito fácil, sin resistencia.
- Permiten interpretar el contenido.
- Fueron planeadas tomando en cuenta el número de niños que visitan.
- Consideran diferentes estilos de aprendizaje.
- Tienen relación con el material interpretativo.
- Permite la interacción entre niños, maestros y padres.

Dimensión: Recursos didácticos

- Facilitan el aprendizaje.
- Son suficientes.

- Adecuados a la edad de la audiencia.
- Motivan la participación.
- Motivan el deseo de aprender.
- Son originales.
- Son innovadores.
- Fomentan la creatividad.
- Fomentan diferentes estilos de aprendizaje.
- Promueven la interpretación.

Dimensión: Tiempo de cada actividad

- Es pertinente a la edad de los visitantes.
- Es suficiente para cumplir con el propósito.
- Es posible aprovechar al máximo la actividad en el tiempo propuesto.

Dimensión: Concordancia entre el contenido y el material interpretativo

- Es pertinente al contenido.
- Es suficiente atendiendo al contenido.

Conclusiones

En una sociedad de la información y del conocimiento, en una época de grandes adelantos tecnológicos y de llamados al cambio y a la innovación, y de formación de competencias, los sistemas de educación formal y no formal tienen el objetivo de preparar a los niños del presente, con los aprendizajes y las habilidades que requerirán en el futuro. En este sentido, la educación no formal dentro de los museos y sus avances a través de los años, han representado una gran aportación educativa, no solamente para los niños sino también para los adultos que los acompañan.

En museos interactivos como Papalote Museo del Niño se promueve un aprendizaje significativo mediante el empirismo: los niños están en contacto directo con actividades lúdicas especialmente diseñadas para las distintas edades y sus necesidades. Los visitantes pasan de ser simples espectadores a participantes del conocimiento, se convierten en protagonistas de las exhibiciones. Una de las ventajas del aprendizaje obtenido en estos museos es que los espacios han sido pensados para que los niños se atrevan a participar y a arriesgarse. Si no saben, prueban. Los niños no temen a equivocarse; si no se está abierto a equivocarse, es muy difícil un resultado original o se propongan nuevas soluciones.

Gracias a estos museos y al potencial pedagógico de la educación no formal en los niños, aún existe la preocupación por promover su curiosidad y confiar en su extraordinaria creatividad, y así podemos ser testigos de lo que sus capacidades en innovación pueden lograr; todos los niños tienen talentos que de otra forma se

desperdician. La creatividad es un aspecto esencial en la educación y se le debería dar el mismo reconocimiento que a la alfabetización o a los ejercicios matemáticos. Estos museos son especialmente atractivos para que los niños aprendan al mismo tiempo que juegan; pueden pasar horas y horas y se involucran tanto que no se percatan que pueden estar aprendiendo más que en cualquier otro museo tradicional o incluso en la escuela.

En este sentido, El Papalote Museo del Niño ha emprendido una renovación tanto educativa como técnica, considerando iniciativas que responden a la preocupación por descubrir nuevas soluciones a los problemas y a las nuevas necesidades de la sociedad mediante el avance educativo, tecnológico y científico del país con actividades y juegos dirigidos a niños de diversos sectores de la sociedad. La premisa es que un país que no invierte en educación es un país estancado y sin desarrollo.

Para la completa remodelación y renovación de las instalaciones y de las exposiciones de El Papalote Museo del Niño, se propone el diseño y la validación de un instrumento de evaluación (Escala de Likert) que dará fundamentación a sus actividades y sus exhibiciones temporales, ya que permite a los diseñadores reconocer los puntos esenciales por considerar en el diseño y planeación de las actividades interpretativas, y asimismo optimizar procesos y negociaciones entre ellos y sus coordinadores de la interpretación y la didáctica. Ambos procesos son necesarios para asegurar el aprendizaje y la recreación de los visitantes.

Este instrumento de evaluación representa el sustento de la fase de diseño de experiencias, es decir, se trata de uno de los primeros avances que hay que considerar para el diseño de actividades interpretativas. Además, puede funcionar como una lista de verificación de todos los aspectos involucrados al planear una actividad interpretativa; al ser una guía para los creadores, podrán revisar elemento por elemento, antes de contestar el instrumento y obtener una mejor autoevaluación. La aplicación de esta escala es solamente una de las primeras fases para la creación de una actividad, pero pueden desarrollarse muchas otras para instrumentos de evaluación y así optimizar procesos y desarrollar habilidades en el personal, puesto que su lenguaje es de fácil comprensión y su informalidad lo hace más atractivo para contestar; sus claras instrucciones permiten al usuario una mayor independencia, ya que puede contestar el instrumento y, gracias a él, tendrá pleno conocimiento de las áreas a las que debe prestar mayor cuidado durante el diseño de una actividad interpretativa.

Gracias a la aplicación de este instrumento se verifica la renovación de contenidos educativos y se hace posible la planeación de las actividades interpretativas, las cuales se encargan de reforzar los conocimientos de los niños que asisten a las exhibiciones de El Papalote Museo del Niño; esta es una cuestión de suma importancia, ya que se debe asegurar que cada actividad cumpla con todos los aspectos necesarios para lograr su función de refuerzo en el aprendizaje del niño y de sus acompañantes.

De esta manera se garantiza también que las actividades con las que contará el museo permitan la interpretación personal de cada uno de los visitantes. Aspectos importantes desde el punto de vista de la transmisión, la conservación y difusión del legado científico, cultural, histórico y natural de una nación, revelados en un ambiente de aprendizaje dirigido a un público muy diverso. Si la gran mayoría de las exhibiciones en los museos se diseñaran previamente, el visitante se vería atraído a temas de interés común gracias a objetos originales, artefactos, paisajes o sitios; estos elementos no necesitarían explicarse, ya que gracias a la interpretación individual sería suficiente descubrir el objetivo de aprendizaje y, además, se podría crear conciencia, entendimiento, entusiasmo y compromiso. Sin descontar la capacidad de atraer apoyos financieros, voluntarios, administradores y todo lo que se requiera para el progreso y la prosperidad de los museos nacionales.

En síntesis, como lo expresan Brochu y Merriman, la interpretación va más allá de dar significados profundos o revelar la verdad; debe ser diseñada como una historia que informe, entretenga e ilustre; su propósito es inspirar y provocar que las personas amplíen su horizonte. Debe también estimular en la audiencia la creatividad y el deseo de percibir la belleza en sus alrededores, lo que al final provoca un hábito de preservación de los recursos. En consecuencia, la interpretación debe prepararse y diseñarse con previa anticipación, debe presentar un tema y dirigirse a la persona de manera integral. Cada lugar tiene una historia. Los intérpretes pueden hacer revivir el pasado para disfrutar más el presente y hacer más significativo el futuro.

Referencias

- Arqué, M. T., Llonch, N. y Santacatana, J. (2012). Interpretación y didáctica del patrimonio. En Hernández, F. y Rojo, M. *Museografía Didáctica e interpretación de espacios arqueológicos*. España: Trea.
- Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. (s.f.). MMCCYT. Recuperado de: <http://museosinteractivos.org/>
- Brochu, L., y Merriman, T. (s.f.). *Capacitación para Guías Interpretativos: Libro de Trabajo*. Asociación para la Interpretación.
- Casanova, M. A. (1997). *Manual de la Evaluación Educativa*. España: La Muralla.
- Casanova, M. A. (1998). Evaluación: concepto, tipología y objetivos. *La evaluación educativa*, 67-101. México: SEP.
- Casanova, M. A. (1998). *La evaluación educativa*. Biblioteca para la Actualización del Maestro. México: SEP-Muralla.
- Correa, H. (Agosto, 2015). *Papalote Museo del Niño, un espacio de libre aprendizaje*. Conferencia. Universidad Anáhuac México Norte.
- Dirección Operativa de Extensión Educativa y Recreativa. (2011). *Tipos de Museos* Ministerio de Educación de Buenos Aires. Recuperado de: <http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/aer/pdf/tiposmuseos.pdf>
- Escobar Hoyos, G. (2014). *La evaluación del aprendizaje, su evolución y elementos en el marco de la formación integral*. Manuscrito Inédito. Facultad de Educación, Universidad Católica de Manizales. Caldas, Colombia.
- Fundación Carlos Slim. (s.f.). *Educación Inicial*. Obtenido de Recomendaciones educativas, una visita al mundo de los tesoros. Recuperado de <http://educacioninicial.mx/recomendacion/una-visita-al-mundo-de-los-tesoros-2/>
- González Pérez, M. (2001). La evaluación del aprendizaje: tendencias y reflexión crítica. *Educación Media Superior*, 15(1), 85-96. Recuperado de <http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v15n1/ems10101.pdf>
- Guerra, M. Á. (1996). *Evaluación Educativa 1*. Argentina: Magisterio del Río de la Plata.
- Hernández, F. (2011). Museografía didáctica. En Santacana y Serrat (coords.) *Museografía didáctica*. España: Ariel Patrimonio.

- International Council of Museums. (s.f.). *ICOM*: Recuperado de <http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/> 81
- Junta de Andalucía. (2006). El Museo y los Niños. *mus-A*, 32-34.
- Mora, J. (2000.). *Módulo de: Evaluación Educativa*. Santiago de Cali: Universidad del Valle: UPROMA.
- Papalote Museo del Niño. (s.f.). Recuperado de <http://www.papalote.org.mx>
- Papalote Museo del Niño. (s.f.). Recuperado de <https://www.papalote.org.mx/zonas-del-museo>
- Rodríguez Sánchez, K. (2005). Aporte de la nueva museología española al Museo de los Niños de Costa Rica. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 5(2), 1-32. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44750214>
- Sacristán, J., y Pérez Gómez, A. (1989). *La enseñanza: su teoría y su práctica*. España: Ediciones AKAL.
- Salmerón, H. (1997). *Evaluación educativa: teoría, metodología y aplicaciones en áreas de conocimiento*. España: Grupo Editorial Universitario.
- Santacana, J. (2011) La introducción del factor lúdico en las exposiciones. En Santacana, J. y Serrat, A. *Museografía didáctica*. España: Planeta.
- Santos Guerra, M. A. (1996). *Evaluación Educativa 2. Un enfoque práctico de la evaluación de alumnos, profesores, centros educativos y materiales didácticos*. Argentina: Magisterio Río de la Plata.
- Stufflebeam, D. y Schinkfield, A. (1985). *El Método Evaluativo de Scriven Orientado Hacia el Consumidor. Evaluación Sistemática. Guía teórica y práctica*. Colección Temas de Educación, 340-373. España: Paidós. Recuperado de <http://postgrado.una.edu.ve/evaluacionaprendizajes/paginas/stufflebeamcap1.pdf>
- Touriñán López, J. (1996). Análisis conceptual de los procesos educativos. Formales, no formales e informales. *Teorías Educativas*, 55-79.